

Revisión sistemática sobre literacidad, neurodidáctica e inclusión educativa en estudiantes con discapacidad intelectual: un análisis mediante PRISMA 2020.

Systematic Review of Literacy, Neurodidactics, and Educational Inclusion in Students with Intellectual Disabilities: A PRISMA 2020-Based Analysis

Revisão Sistemática da Literacia, Neurodidática e Inclusão Educacional em Estudantes com Deficiência Intelectual: Uma Análise Baseada no PRISMA 2020

Beatriz Helena Amador Lesmes

Institution: Universidad Santo Tomás

ROR ID: <https://ror.org/01x628269>

City, Country: Bogotá, Colombia

Email: beatrizamador@usta.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7516-6644>

Erika Alejandra Martínez Vega

Institution: Universidad Santo Tomás

ROR ID: <https://ror.org/01x628269>

City, Country: Bogotá, Colombia

Email: erika.vegamar@usantotomas.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4823-4594>

Resumen

Lograr calidad en la educación de los estudiantes con discapacidad intelectual representa uno de los grandes retos de los sistemas educativos actuales. En este panorama la literacidad como proceso de participación y expresión social y la neurodidáctica, como puente entre las neurociencias y la pedagogía, orientada al desarrollo cognitivo, emocional y contextual del aprendizaje, emergen como enfoques relevantes para fortalecer la educación inclusiva. El presente estudio tuvo

como objetivo analizar tendencias, vacíos y convergencias en la producción científica sobre literacidad, neurodidáctica y educación inclusiva en estudiantes con discapacidad intelectual. Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo el protocolo PRISMA 2020. La revisión se desarrolló en las siguientes bases de datos: Scopus, Web of Science, ProQuest y Dialnet. Adicionalmente, se consultaron el repositorio La Referencia y la plataforma editorial Taylor & Francis, usando como periodo de tiempo 2020 - 2025. Inicialmente se identificaron 648 registros, de los cuales se seleccionaron 54 artículos que cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados evidencian una tendencia de estudios sobre la literacidad desde perspectivas psicolingüísticas y cognitivas, así como un predominio de prácticas pedagógicas basadas en la evidencia. Por otro lado, se encuentran vacíos relacionados con la integración de la neurodidáctica en los procesos de literacidad en discapacidad intelectual. Finalmente se concluye como la articulación entre neurodidáctica y literacidad abren nuevos espacios para lograr una verdadera educación inclusiva y constituye una línea de investigación potencial para fortalecer los procesos educativos de estudiantes con discapacidad intelectual.

Palabras clave: literacidad, neurodidáctica, discapacidad intelectual, educación inclusiva, revisión sistemática.

Abstract

Ensuring quality education for students with intellectual disabilities remains a major challenge for contemporary educational systems. In this context, literacy, understood as a process of social participation and expression, and neurodidactics, conceived as a bridge between neuroscience and pedagogy that addresses cognitive, emotional, and contextual dimensions of learning, have emerged as key approaches for strengthening inclusive education. This study aimed to analyze trends, gaps, and convergences in the scientific literature on literacy, neurodidactics, and inclusive education in students with intellectual disabilities. A systematic literature review was conducted following PRISMA 2020 guidelines. The search was performed in Scopus, Web of Science, ProQuest, and Dialnet databases, and complemented with the La Referencia repository and the Taylor & Francis platform, covering publications from 2020 to 2025. A total of 648 records were initially identified, of which 54 studies met

the inclusion criteria and were analyzed. The results indicate a predominance of research on literacy from psycholinguistic and cognitive perspectives, along with a strong focus on evidence-based pedagogical practices. However, gaps remain regarding the integration of neurodidactics into literacy processes for students with intellectual disabilities. It is concluded that the integration of neurodidactics and literacy offers promising avenues for advancing inclusive education and represents a relevant research direction to enhance educational processes for this population.

Keywords: literacy; neurodidactics; intellectual disability; inclusive education; systematic review

Resumo.

Alcançar a qualidade da educação dos estudantes com deficiência intelectual representa um dos grandes desafios dos sistemas educacionais contemporâneos. Nesse contexto, a literacia, entendida como um processo de participação e expressão social, e a neurodidática, concebida como uma ponte entre as neurociências e a pedagogia, orientada para o desenvolvimento cognitivo, emocional e contextual da aprendizagem, emergem como abordagens relevantes para fortalecer a educação inclusiva. O presente estudo teve como objetivo analisar tendências, lacunas e convergências na produção científica sobre literacia, neurodidática e educação inclusiva em estudantes com deficiência intelectual. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura seguindo o protocolo PRISMA 2020. A revisão foi desenvolvida nas seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science, ProQuest e Dialnet. Adicionalmente, foram consultados o repositório La Referencia e a plataforma editorial Taylor & Francis, considerando o período de 2020 a 2025. Inicialmente, foram identificados 648 registros, dos quais 54 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Os resultados evidenciam uma tendência de estudos sobre a literacia a partir de perspectivas psicolinguísticas e cognitivas, bem como um predomínio de práticas pedagógicas baseadas em evidências. Por outro lado, identificam-se lacunas relacionadas à integração da neurodidática nos processos de literacia voltados para estudantes com deficiência intelectual. Conclui-se, por fim, que a articulação entre neurodidática e literacia abre novos caminhos para alcançar uma educação verdadeiramente inclusiva e constitui uma linha de investigação

promissora para fortalecer os processos educacionais de estudantes com deficiência intelectual.

Palavras-chaves: literacia; neurodidática; deficiência intelectual; educação inclusiva; revisão sistemática.

1. Introdução

La educación inclusiva y de calidad constituye uno de los principales retos de la educación actual, aspecto que fue ratificado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2011). Asimismo, la UNESCO la plantea como un Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 para el año 2030, en el que se insta a garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. A nivel nacional el gobierno colombiano a fortalecido la participación de las personas con discapacidad mediante un conjunto de políticas públicas, en coherencia con los lineamientos internacionales previamente mencionados. Entre estas disposiciones se destacan la ley 1346 de 2009, la ley estatutaria 1618 del 213 y el decreto 1421 del 2017, los cuales establecen medidas para garantizar la participación y acceso a todos los derechos a la población con discapacidad.

En este marco, se enfatiza la necesidad de garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad, quienes por años han sido excluidos del ejercicio pleno de sus derechos. Entre esta población se encuentran los estudiantes con discapacidad intelectual, quienes enfrentan múltiples barreras relacionadas con el acceso al currículo, participación en el aula y el desarrollo de habilidades socialmente importantes como la lectura y escritura.

En este contexto, la literacidad, entendida como una práctica social y de participación que involucra el uso de la lectura y la escritura (Erickson & Koppenhaver 2020) se constituye como una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas y sociales que favorecen la autonomía, la participación e independencia en la vida escolar y social de las personas. Diversas investigaciones analizadas a nivel nacional e internacional han demostrado que el desarrollo de habilidades de literacidad en estudiantes con discapacidad intelectual puede potenciarse mediante estrategias pedagógicas estructuradas y prácticas basadas en evidencia.

Así mismo, en el ámbito educativo ha surgido un marcado interés por incorporar los aportes de la neurociencia en el ámbito educativo, dando lugar a enfoques como la neurodidáctica. Este enfoque, sustentado en los aportes de la neurociencia y la pedagogía, busca comprender al estudiante en todas sus dimensiones: cognitiva, emocional y social. De esta manera, se pretende presentar los contenidos de forma que puedan ser asimilados e interiorizados de manera integral por la persona que aprende (Miravalles y Vásquez, 2009).

No obstante, a pesar del creciente desarrollo de investigaciones en estos campos, aún existen vacíos en la literatura relacionados con la articulación entre las prácticas de literacidad y la aplicación de la neurodidáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. En este sentido, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las tendencias, convergencias y vacíos presentes en la literatura científica sobre la relación entre la neurodidáctica y el desarrollo de la literacidad en estudiantes con discapacidad intelectual en contextos educativos?

Por tal motivo, el objetivo de este estudio es analizar las tendencias, convergencias y divergencias y vacíos en la literatura sobre literacidad, neurodidáctica en estudiantes con discapacidad intelectual en básica primaria.

2. Metodología

2.1 Diseño del estudio

El presente estudio corresponde a una revisión sistemática de la literatura siguiendo las directrices metodológicas del método PRISMA 2020 (Page *et al.*, 2021), el cual permite identificar, seleccionar y analizar de manera rigurosa la información disponible sobre un tema específico.

2.2 Estrategia de búsqueda

El rastreo bibliográfico se realizó en el periodo comprendido entre 2020 y 2025 en las siguientes bases de datos: Scopus, Web of Science, ProQuest y Dialnet. Adicionalmente, se consultaron el repositorio La Referencia y la plataforma editorial Taylor & Francis

Las ecuaciones de búsqueda combinaron términos relacionados con discapacidad intelectual, neurodidáctica, literacidad (lectura y escritura) y educación primaria,

utilizando operadores booleanos (AND, OR). Asimismo, se aplicaron filtros por idioma, tipo de documento, rango temporal y área temática.

2.3 Criterios de inclusión

Se incluyeron estudios que cumplieran con los siguientes criterios:

- Estudios empíricos o revisiones sobre discapacidad intelectual/cognitiva, neurodidáctica y literacidad.
- Artículos científicos revisados por pares
- Publicados entre 2020 y 2025
- Población: Estudiantes con discapacidad intelectual o cognitiva, o docentes relacionados con estudiantes con discapacidad intelectual o cognitiva
- Contexto: Estudios realizados en contextos educativos o con énfasis a servir en procesos educativos, básica primaria en su mayoría.
- Accesibilidad. Disponibilidad en acceso abierto o institucional completo.

2.4 Criterios de exclusión

Se excluyeron estudios que:

- fueran tesis, monografías o documentos no revisados por pares
- presentaran un enfoque exclusivamente clínico o médico
- no estuvieran relacionados con el ámbito educativo
- no contaran con acceso al texto completo
- fueran duplicados.

2.5 Proceso de selección de estudios

El proceso de selección se desarrolló en cuatro fases:

1. **Identificación:** se recuperaron **648 registros** en las bases de datos consultadas.
2. **Cribado:** tras aplicar filtros de idioma, acceso abierto y tipo de documento se seleccionaron **126 artículos**.
3. **Elegibilidad:** los artículos fueron evaluados mediante lectura de título, resumen y texto completo.
4. **Inclusión:** finalmente **54 artículos** cumplieron con los criterios de inclusión y fueron analizados en la revisión.

Figura 1.

Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios según PRISMA 2020

Nota. Elaboración propia con base en la declaración PRISMA 2020. Se identificaron 648 registros en las bases de datos y fuentes complementarias consultadas, de los cuales 54 artículos cumplieron los criterios de inclusión para el análisis final.

Tabla 1.

Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática según PRISMA 2020

Autores	País de publicación	Base de datos.	País de investigación	Tipo de estudio	Población	Tema	Principales hallazgos
Moreno-bogotá, j. P., & moreno-bogotá(2022)	Colombia	La referencia	Colombia	Paradigma constructivista, estudio mixto, diseño explicativo secuencial, recolección y análisis de datos cuantitativos, seguida de recolección y análisis de datos cualitativos. Al método, el constructivismo acude a la hermenéutica y la dialéctica.	Estudiantes con discapacidad cognitiva leve y 12 docentes; además de directivos docentes, psicólogos y docentes de apoyo.	Prácticas pedagógicas inclusivas para favorecer el aprendizaje significativo en estudiantes con discapacidad cognitiva	Persisten brechas entre políticas inclusivas y prácticas docentes en el aula.
Bizama, m., & martínez, j. (2021).	Costa rica	La referencia	Chile	Cualitativo, estudio de caso múltiple, paradigma interpretativo	10 docentes de educación especial de 9 escuelas en la región del biobío, chile	Discapacidad intelectual y prácticas evaluativas en educación inclusiva	Las evaluaciones diferenciadas apoyan la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual.
Briones cedeño, g. C., & benavides bailón, j. (2021).	Ecuador	Web of sciencie	Ecuador	Enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo)	22 estudiantes de educación básica de la unidad	Estrategias neurodidácticas en educación básica	Las estrategias neurodidácticas mejoran atención, memoria y

					educativa "18 de agosto", ecuador		motivación en el aprendizaje.
Kozleski <i>et al.</i> (2021)	Estados Unidos	Web of science	Estados Unidos	Cualitativo complementario a ensayo controlado aleatorio (RCT)	126 estudiantes, 17 docentes de educación general, 18 de educación especial y 12 directores en 6 escuelas	Literacidad inclusiva y discapacidad intelectual severa	Los programas estructurados de alfabetización favorecen inclusión y participación de estudiantes con discapacidad severa.
Zuluaga Marín <i>et al.</i> (2022)	Colombia	La referencia	Colombia	Artículo de reflexión, revisión documental	Documentos	Neurodidáctica y pensamiento crítico en educación	La neurodidáctica fortalece el pensamiento crítico y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Jurca, a. M., baci, d., lustrea, a., sava, s., & borca, c. (2023)	Suiza	Scopus	Rumania	Investigación cuantitativa, diseño no experimental y correlacional	1040 docentes rumanos	Educación inclusiva: factores predictivos de las actitudes docentes hacia la inclusión	La formación docente y la autoevaluación favorecen actitudes positivas hacia la inclusión.
González-caballero, f., cascales martínez, a., & gomariz vicente, m. Á. (2023)	España	Web of science	España	Cuantitativa, descriptiva ex post-facto (encuesta)	111 docentes de inglés de educación infantil y primaria en la región de murcia	Estrategias de neurodidáctica en la enseñanza del inglés en educación infantil y primaria	Los docentes aplican estrategias neurodidácticas relacionadas con emociones, atención y aprendizaje multisensorial, aunque muchos

							sin formación específica
De barros camargo, c., flores melero, c., pinto díaz, c., & marín perabá, c. (2023)	Suiza	Scopus	España	Cuantitativo; diseño experimental exploratorio, descriptivo y correlaciona	67 estudiantes de grado (futuros docentes) de educación primaria – universidad de jaén	Neurodidáctica, formación docente e inclusión educativa en colectivos vulnerables	La formación en neurodidáctica mejora la comprensión docente sobre inclusión y puede contribuir a prevenir el abandono escolar en estudiantes de grupos vulnerables.
Restrepo garcía, p. A., diaz muriel, a. P., & cuartas ortiz, d. (2024).	España	Dialnet	Colombia	Investigación cualitativa con diseño de estudio de caso múltiple	Seis docentes de educación rural	Discapacidad intelectual y educación inclusiva	La educación inclusiva en contextos rurales enfrenta barreras estructurales, pero también oportunidades pedagógicas vinculadas al compromiso docente y la participación comunitaria.
Leal, a., niño buitrago, l., & restrepo rodas, j. (2024).	Colombia	Proquest	Colombia	Cualitativa – investigación-acción y estudio de caso	1 joven con discapacidad intelectual leve	Neurodidáctica y estrategias cognitivas	La secuencia didáctica mejoró habilidades sociales y comunicación.
Quick, n. A., & erickson, k. A. (2024).	Estados unidos	Scopus	Estados unidos	Métodos mixtos – estudio multicaso descriptivo	4 docentes y 13 estudiantes con necesidades de apoyo extensas	Literacidad en estudiantes con discapacidad intelectual	La lectura compartida mejoró la comunicación de estudiantes con discapacidad.

Miller, e. K., franco-jenkins, x., duncan, j. T., reynolds reddy, a., & ward, c. (2025)	Estado unidos	Proquest	Estado unidos	Revisión exploratoria	85 documentos sobre educación k-12 y estudiantes marginados	Prácticas basadas en evidencia e inclusión educativa	Las HLPS y EBPS fortalecen la enseñanza inclusiva y la equidad educativa.
Samuelsson, j., åsberg johnels, j., thunberg, g., palmqvist, l., heimann, m., reichenberg, m., & holmer, e. (2025)	Reino unido	Taylor & francis	Suecia,	Estudio cuantitativo transversal	116 estudiantes con discapacidad intelectual (7-21 años)	Literacidad temprana y desarrollo del lenguaje	La literacidad temprana se relaciona con la producción de sonidos del habla.
Tebbe, m., kuhl, j., & zurbriggen, c. L. A. (2025)	Alemania	Scopus	Alemania	Diseño experimental de caso único (línea base múltiple)	9 estudiantes con discapacidad intelectual en primaria	Programas de literacidad en discapacidad intelectual	Un programa integral de literacidad mejora lectura de palabras frecuentes en DI.
Şahin, a., & özçelik, f. C. (2025)	Turquía	Scopus	Turquía	Diseño experimental de caso único	2 estudiantes de primaria con discapacidad intelectual leve	Estrategias de fluidez lectora	Lectura repetida y en pareja mejoran fluidez y comprensión lectora.

Nota: Con el fin de sintetizar la información, se presentan en la tabla estudios representativos seleccionados por su relevancia teórica, metodológica y empírica. No obstante, el análisis se realizó sobre un total de 54 artículos

3. Resultados

El análisis de los estudios permitió organizar las investigaciones en tres ejes temáticos principales:

- Neurodidáctica y estrategias cognitivas
- Literacidad en estudiantes con discapacidad intelectual
- Educación inclusiva.

3.1 Neurodidáctica y Estrategias cognitivas

Los estudios analizados coinciden en que la neurodidáctica integra aportes de la neurociencia, la psicología y la educación con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este marco, Delgado Valdivieso y Jadan Guerrero (2022) y Zuluaga Marín *et al.* (2022) reconocen la relevancia de procesos como la sinaptogénesis, la neurogénesis y la mielinización, los cuales favorecen la consolidación del aprendizaje.

Asimismo, las estrategias neurodidácticas son fundamentales pues favorecen procesos cognitivos como la atención, la motivación y la autoconfianza. En este sentido, González-Caballero, Cascales Martínez y Gomariz Vicente (2023) hallaron que las estrategias basadas en emociones, memoria, atención y estimulación multisensorial fortalecen las experiencias de aprendizaje y la participación de los alumnos. No obstante, su implementación en el aula aún es limitada y poco implementada, en donde estudios como los de González-Caballero *et al.* (2023) y De Barros Camargo *et al.* (2023) evidencian que algunos docentes aplican principios neurodidácticos de forma intuitiva, requiriendo necesidades de formación específica por su incorporación efectiva en los contextos educativos.

3.2 Literacidad

Los estudios evidencian una prevalencia de enfoques psicolingüísticos y cognitivos en la enseñanza de la literacidad. Al respecto, investigaciones como las de Sermier Dessemontet *et al.* (2022) y Samuelsson *et al.* (2025) destacan la efectividad de estrategias como la conciencia fonológica, la enseñanza fonética y el desarrollo de habilidades lectoras tempranas. De igual manera, estudios como los de Quick y Erickson (2024) y Tebbe, Kuhl y Zurbriggen (2025) resaltan los beneficios de la lectura compartida y el reconocimiento de palabras de uso frecuente para fortalecer

la alfabetización de estudiantes con discapacidad intelectual. Asimismo, las publicaciones de Quick y Erickson (2024) y Serry, Furlong y Snow (2025) enfatizan en la importancia de la formación docente, el uso de estrategias multimodales y el trabajo colaborativo entre profesionales para fortalecer los procesos de alfabetización inclusiva.

3.3 Discapacidad intelectual y educación inclusiva

Los estudios indican que la inclusión educativa requiere la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas, el fortalecimiento de la formación docente continua y la necesidad latente de crear políticas educativas orientadas a la atención a la diversidad. En este sentido, investigaciones como las de Rens *et al.* (2023), Barr, Yeigh y Markopoulos (2023) y Forsling y Tjernberg (2023) destacan la importancia de ajustar las prácticas pedagógicas a las necesidades de los estudiantes y favorecer entornos educativos inclusivos. Por otra parte, estrategias como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el uso de tecnologías educativas y las prácticas pedagógicas basadas en evidencia, identificadas por investigadores como Theobald *et al.* (2022), Quick y Erickson (2024) y Doak (2024), han demostrado contribuir en el aprendizaje integral de los estudiantes. Sin embargo, estudios como los de Rens *et al.* (2023) y Theobald *et al.* (2022) ponen en evidencia barreras estructurales asociadas a la falta de recursos, formación especializada y la sobrecarga docente.

3.4 Síntesis analítica de la literatura

3.4.1. Convergencias

Las investigaciones analizadas presentan como punto de convergencia la importancia de la implementación de prácticas pedagógicas basadas en la evidencia, formación continua, la evaluación inclusiva y la flexibilidad metodológica. Asimismo, coinciden en la importancia de las habilidades socioemocionales en los procesos de aprendizaje y participación de los estudiantes con discapacidad intelectual. De igual modo, diversos estudios señalan como las condiciones estructurales y las políticas educativas son factores determinantes para el logro de una educación inclusiva. (Quick y Erickson, 2024; Miller *et al.*, 2025; Rens *et al.*, 2023).

3.4.2. Divergencias

Durante el análisis se evidencian diferencias en los enfoques y resultados de los estudios. Entre ellas se encuentra la brecha entre el conocimiento teórico de los docentes sobre inclusión y neurodidáctica y la aplicación práctica en el aula. (González-Caballero et al., 2023; De Barros Camargo et al., 2023). De igual forma, los resultados en lo correspondiente al proceso de literacidad varían según las características y necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual, lo cual implica que no existe una estrategia única que resulte efectiva en todo contexto. (Şahin y Özçelik, 2025; Tebbe et al., 2025). Finalmente, se observa que, a pesar de la existencia de políticas educativas inclusivas en distintos países, aún persisten prácticas y condiciones que limitan su implementación en los contextos escolares.

3.4.3. Vacíos de investigación

La revisión permitió identificar vacíos relacionados con la escasa presencia de estudios dirigidos a estudiantes afrodescendientes e indígenas con discapacidad intelectual. A su vez, son limitadas las investigaciones que exploran las experiencias subjetivas de estudiantes, docentes y familias dentro de contextos inclusivos. También se evidencia una reducida articulación entre neurodidáctica y literacidad, especialmente desde enfoques interpretativos que permitan comprender los significados construidos por los actores educativos.

3.4.4. Enfoques dominantes

Los estudios revisados muestran un predominio de enfoques centrados en la alfabetización convencional, la enseñanza estructurada y las prácticas pedagógicas basadas en evidencia orientadas al fortalecimiento de habilidades cognitivas y lectoras. (Samuelsson et al., 2025; Quick y Erickson, 2024; Sermier Dessemontet et al., 2022). Por otra parte, son menos frecuentes las investigaciones que abordan las experiencias educativas desde perspectivas interpretativas.

4. Discusión

La literatura analizada evidencia un creciente interés en cuanto a la investigación en torno a la literacidad y la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual. No obstante, se evidenció que la mayoría de los estudios como los de, Zagona *et al.* (2020), Kozleski *et al.* (2021), Sermier Dessemontet *et al.* (2022) y

Alquraini y Rao (2020), se centran en estrategias específicas de alfabetización, mientras el uso de la neurodidáctica en el aula sigue siendo limitada.

Asimismo, se identificaron convergencias en estudios como los de Theobald *et al.* (2022), Sermier Dessemontel *et al.* (2022), Bizama y Martínez (2021) y Zagona *et al.* (2020), los cuales destacan la importancia de las prácticas pedagógicas de alfabetización basadas en evidencia, la formación docente continua y la implementación de evaluaciones inclusivas. No obstante, se encontraron divergencias relacionadas con la capacitación docente y la practicidad de las metodologías aplicadas en el aula, especialmente en las investigaciones de Theobald *et al.* (2022), Sermier Dessemontel *et al.* (2022), Forsling y Tjernberg (2023) y Rens *et al.* (2023), estas investigaciones evidencian la necesidad de mayor acompañamiento para la efectividad en el aula y flexibilidad metodológica. Finalmente, se evidencian vacíos en poblaciones subrepresentadas y en el análisis de condiciones estructurales, especialmente en contextos latinoamericanos.

4.1 Limitaciones de la revisión

La presente revisión sistemática presenta algunas limitaciones las cuales deben ser tenidas en cuenta para el proceso de interpretación de resultados. En primera instancia, a nivel temporal, la búsqueda se centro en estudios publicados en un periodo del 2020 al 2025, lo cual pudo excluir investigaciones relevantes desarrolladas en periodos anteriores en los campos de la literacidad, la neurodidáctica y la discapacidad intelectual.

En segunda instancia, la presente revisión se limitó a la selección de artículos científicos, revisados por pares y con acceso abierto, excluyendo tesis, informes técnicos y otros tipos de literatura gris, los cuales podrían aportar perspectivas complementarias sobre el tema investigado.

Finalmente, aunque se consultaron bases de datos de amplio reconocimiento internacional, como Scopus, Web of Science, ProQuest y Dialnet, así como el repositorio La Referencia y la plataforma editorial Taylor & Francis, es posible que algunos estudios pertinentes para la presente revisión no hayan sido recuperados debido a las particularidades de indexación de los documentos.

5. Conclusiones

La revisión sistemática permite concluir que la literacidad en estudiantes con discapacidad intelectual es un campo en crecimiento, sustentado en prácticas basadas en evidencia.

Los estudios analizados destacan la efectividad del uso de estrategias como la conciencia fonológica, la lectura compartida, el reconocimiento de palabras de uso frecuente y el uso de enfoques multimodales para favorecer los procesos de alfabetización.

Asimismo, se evidenció que la inclusión educativa requiere la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas, formación docente continua y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores educativos.

Por lo anterior, enfoque como el diseño universal para el aprendizaje (DUA), el uso de tecnologías educativas y las prácticas basadas en la evidencia, contribuyen al aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad intelectual.

Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la capacitación docente, la disponibilidad de recursos y la implementación efectiva de políticas educativas orientadas a la atención a la diversidad.

De igual forma, se identificó una limitada incorporación de los principios de la neurodidáctica y la literacidad en los contextos educativos, pese a los beneficios reportados en relación con la atención, la motivación y el fortalecimiento de los procesos cognitivos.

En consecuencia, se hace necesario desarrollar investigaciones que articulen los aportes de la literacidad, la educación inclusiva y la neurodidáctica, promoviendo estrategias innovadoras y contextualizadas que fortalezcan el aprendizaje integral y la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual.

Referencias

- Alsolami, A., & Vaughan, M. (2023). Teacher attitudes toward inclusion of students with disabilities in Jeddah elementary schools. *PLOS ONE*, *18*(1), e0279068. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279068>
- Andrei, E., Jackson, D. K., & Banks, T. (2022). Redefining inclusive teacher education: All students means all students. *TESOL Journal*, *13*(3), e910. <https://doi.org/10.1002/tesj.910>

- Báez-Bargellini, G., & Meneses-Arévalo, A. (2023). Multiliteracy in language subjects: A systematic literature review from 1996 to 2020. *Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, 22(2). https://doi.org/10.15304/ocnos_22.2.346
- Barr, F., Yeigh, T., & Markopoulos, C. (2023). Student voice, not student echoes: Increasing inclusive learning for students experiencing mild to moderate intellectual disabilities. *International Journal of Inclusive Education*. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2281487>
- Barroso Osuna, J. M., Cabero Almenara, J., & Valencia Ortiz, R. (2020). Visiones desde la neurociencia-neurodidáctica para la incorporación de las TIC en los escenarios educativos. *Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos*, (1), 7–22. <https://doi.org/10.14198/ambos.2020.1.2>
- Bermúdez Cantillo, C. E. (2022). Análisis del currículo inclusivo para mejorar la atención de niños con necesidades educativas especiales. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 2(5), 309–325. <https://doi.org/10.53595/rlo.v2.i5.039>
- Bizama, M., & Martínez, J. (2021). Prácticas evaluativas de personal docente de educación especial para estudiantado con discapacidad intelectual, integrado en escuelas regulares. *Revista Electrónica Educare*, 25(3), 1–15. <https://doi.org/10.15359/ree.25-3.22>
- Briones Cedeño, G. C., & Benavides Bailón, J. (2021). Estrategias neurodidácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de educación básica. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 6(1), 72–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512773>
- Castillo-Pinos, K. M., Vega-Sánchez, A. A., Vásconez-Campos, M. E., & Ochoa-Guerrero, M. E. (2020). Estrategias didácticas y aprendizaje en estudiantes con discapacidad intelectual. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(1), 843–859. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i1.877>
- De Barros Camargo, C., Flores Melero, C., Pinto Díaz, C., & Marín Perabá, C. (2023). Programa de formación neurodidáctica del profesorado en abandono educativo en colectivos vulnerables. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1134732>

- Delgado Valdivieso, K., & Jadan Guerrero, J. (2022). La neurodidáctica: Una experiencia en educación inclusiva aplicada a las TIC. *Linguagem e Tecnologia*. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.40509>
- Ding, L., Ayob, A., Shaari, M. R., & Pratama, H. (2025). Evaluation of primary school physical education teaching and learning process for learners with intellectual disability in Malaysia. *Journal of Curriculum and Teaching*, *14*(1), 149–159. <https://doi.org/10.5430/jct.v14n1p149>
- Doak, L. (2024). “To start talking phonics is crazy”: How parents understand literacy in the lives of children with learning disabilities. *Pedagogy, Culture & Society*, *32*(1), 41–59. <https://doi.org/10.1080/14681366.2021.2010121>
- Elsayed, A. R., & Al Fawzan, S. K. (2025). Knowledge and use of AI in education by teachers of students with intellectual disabilities in intellectual education programmes. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, *8*(2), 1864–1874. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5556>
- Erickson, K., & Koppenhaver, D. (2020). *Comprehensive literacy for all: Teaching students with significant disabilities to read and write*. Paul H. Brookes Publishing
- Erostarbe-Pérez, M., Reparaz-Abaitua, C., Martínez-Pérez, L., & Magallón-Recalde, S. (2022). Executive functions and their relationship with intellectual capacity and age in schoolchildren with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, *66*(1–2), 50–67. <https://doi.org/10.1111/jir.12885>
- Fabio, R. A., Bhattacharya, U., Wei, X., & Canegallo, V. (2023). Reading and writing in severe intellectual disability: A systematic review. *Current Developmental Disorders Reports*, *10*(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s40474-023-00269-5>
- Ferreira, J. M. (2023). An embodied view on collaboration in early childhood education: Combining microanalysis and introspective analysis of experiences to understand meaning making between children with and without intellectual disabilities. *Human Arenas*. <https://doi.org/10.1007/s42087-023-00380-4>
- Forés Miravalles, A. (2013). Descubrir la Neurodidáctica: aprender desde, en y para la vida: (ed.). Barcelona, Spain: Editorial UOC. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/usta/56409?page=56>.

- Forsling, K., & Tjernberg, C. (2023). Intentions and flexibility: Navigating complex literacy practices in primary education. *Educational Research*, 65(3), 301–319. <https://doi.org/10.1080/00131881.2023.2209580>
- Fu, W., Chen, H., Xiao, Y., & Yin, C. (2023). An experimental study on the categorization ability of children with moderate intellectual disabilities in China. *International Journal of Developmental Disabilities*, 70(8), 1433–1440. <https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2182897>
- González-Caballero, F., Cascales Martínez, A., & Gomariz Vicente, M. Á. (2023). Neurodidáctica aplicada al área de lengua extranjera en educación infantil y primaria: *Percepción de los docentes*. *Contextos Educativos*, 32, 269–288. <https://doi.org/10.18172/con.5218>
- Hammel, C., Santos, S. A. dos, & Miyahara, R. Y. (2021). Alunos com deficiência intelectual e aprendizagem significativa: Uma sequência didática sobre o tema coronavírus. *Revista Educação em Questão*, 59(e61983), 1–25. <https://doi.org/10.5902/1984686X61983>
- Hunt, X., Saran, A., White, H., & Kuper, H. (2024). Effectiveness of interventions for improving educational outcomes for people with disabilities in low- and middle-income countries: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 20(5), e70016. <https://doi.org/10.1002/cl2.70016>
- Jurca, A. M., Baciú, D., Lustrea, A., Sava, S., & Borca, C. V. (2023). Exploring attitudinal dimensions of inclusive education: Predictive factors among Romanian teachers. *Education Sciences*, 13(12), 1224. <https://doi.org/10.3390/educsci13121224>
- Kleekamp, M. C. (2020). “No! Turn the pages!” Repositioning neuroqueer literacies. *Journal of Literacy Research*, 52(2), 113–135. <https://doi.org/10.1177/1086296X20915531>
- Kozleski, E. B., Hunt, P., Mortier, K., Stepaniuk, I., Fleming, D., Balasubramanian, L., Leu, G., & Munandar, V. (2021). What peers, educators, and principals say: The social validity of inclusive, comprehensive literacy instruction. *Exceptional Children*, 87(3), 289–306. <https://doi.org/10.1177/0014402920969184>
- Le, G. T.-H., Rillotta, F., & Robinson, S. (2024). Education and healthcare services for children and young people with intellectual disability in Vietnam: An ecological

systems analysis. *Disability and Rehabilitation*.
<https://doi.org/10.1080/09638288.2024.2390664>

- Leal, A., Niño Buitrago, L., & Restrepo Rodas, J. (2024). Habilidades sociales y discapacidad intelectual: Reporte de una secuencia didáctica en lenguas materna y extranjera. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, 15(3), 91–121. <http://dx.doi.org/10.18175/VyS16.3.2024.5>
- McFadden, K. A., Lindström, E. R., Oni, T. K., & Ali, M. (2025). Foundational reading knowledge of rural special educators of students with intellectual and developmental disabilities. *Rural Special Education Quarterly*, 44(2), 89–101. <https://doi.org/10.1177/87568705251321486>
- Medina-García, M., Higuera-Rodríguez, L., García-Vita, M. M., & Doña-Toledo, L. (2021). CT, disability, and motivation: Validation of a measurement scale and consequence model for inclusive digital knowledge. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 6770. <https://doi.org/10.3390/ijerph18136770>
- Miller, E. K., Franco-Jenkins, X., Duncan, J. T., Reynolds Reddi, A., & Ward, C. (2025). Strengthening education through equitable and inclusive evidence-based teaching practices: A scoping review. *Education Sciences*, 15(3), 266. <https://doi.org/10.3390/educsci15030266>
- Miranda Cujilán, V. M., Cujilán Alvarado, G. N., Bravo Condoy, E. F., López Cerezo, M. A., & Zambrano Ortiz, M. A. (2025). Estrategias neurodidácticas para activar la inteligencia emocional en alumnos con discapacidad intelectual. *Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias*, 2(3). <https://doi.org/10.71112/zd9r8s73>
- Molto, C., & García, G. (2022). Estrategias de apoyo en discapacidad intelectual. *Técnica Administrativa*, 21(2), 3. <https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=210203>
- Mora, F. (2013). *Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza Editorial.
- Moreno-Bogotá, J. P., & Moreno-Bogotá, N. E. (2022). Hacia prácticas pedagógicas facilitadoras de aprendizajes significativos en estudiantes con discapacidad cognitiva leve. *Encuentro de Ciencias Básicas*, 6, 1–118. <https://doi.org/10.14718/EncuentroCienc.Basicas.2022.6.2>

- Palmqvist, L., Heimann, M., Reichenberg, M., Lundälv, M., Samuelsson, J., Holmer, E., & Thunberg, G. (2025). The role of fluid intelligence and socioeconomic status on reading development in students with intellectual disability: The mediated role of early literacy skills and moderation by socioeconomic status. *Acta Psychologica*, 258, 105246. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105246>
- Patel, S., & Singh, S. (2024). Inclusive or exclusionary? A study of representation of disability in Indian primary school textbooks. *Education* 3–13. <https://doi.org/10.1080/03004279.2024.2412696>
- Peterson, R. L., McGrath, L. M., Willcutt, E. G., Keenan, J. M., Olson, R. K., & Pennington, B. F. (2021). How specific are learning disabilities? *Journal of Learning Disabilities*, 54(6), 466–483. <https://doi.org/10.1177/0022219420982981>
- Quick, N. A., & Erickson, K. A. (2024). Changing teacher practices and perceptions and improving student communication outcomes through shared reading. *Rural Special Education Quarterly*, 43(4), 176–190. <https://doi.org/10.1177/87568705241286894>
- Rens, J., & Louw, H. (2023). The implementation of a curriculum for learners with severe disability: A success story? *International Journal of Special Education*, 38(2), 90–101. <https://doi.org/10.52291/ijse.2023.38.25>.
- Restrepo García, P. A., Díaz Muriel, A. P., & Cuartas Ortiz, D. (2024). Oportunidades y barreras para la consolidación de prácticas de aula más inclusivas en el marco del modelo de Escuela Nueva. *Siglo Cero*, 55(4), 87–110. <https://doi.org/10.14201/scero.31644>
- Roording-Ragetlie, S. L., & Slaats-Willemse, D. (2023). Working memory training in children with neurodevelopmental disorders and intellectual disabilities, the role of coaching: A double-blind randomised controlled trial. *Journal of Intellectual Disability Research*, 67(9), 842–859. <https://doi.org/10.1111/jir.13047>
- Saidin, F., Nath, S., & Yasin, T. (2024). Evaluation of learning disability performance in children with cognitive neuropsychological assessment study. *Neuropsychological Trends*, 35, 139–173. <https://doi.org/10.7358/neur-2024-035-said>
- Samuelsson, J., Åsberg Johnels, J., Thunberg, G., Palmqvist, L., Heimann, M., Reichenberg, M., & Holmer, E. (2025). The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and

communication difficulties: A cross-sectional study. *International Journal of Developmental Disabilities*, 71(1), 130–140.
<https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2212958>

Serry, T., Furlong, L., & Snow, P. (2025). Transforming evidence into practice for reading and spelling instruction: A descriptive study of six Victorian primary schools. *Australian Journal of Learning Difficulties*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1080/19404158.2025.2567852>

Şahin, A., & Özçelik, F. C. (2025). Improving the reading skills of students with mild intellectual disabilities through repeated and paired reading techniques. *Participatory Educational Research*, 12(1), 287–303. <https://doi.org/10.17275/per.25.15.12.1>

Simon, P., & Nader-Grosbois, N. (2024). How do children with intellectual disabilities empathize in comparison to typically developing children? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 3, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06340-3>

Suhartini, B., Sujarwo, & Priyambada, G. (2023). Development of tool for evaluation of motor perception activity learning of students with intellectual disabilities. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 11(5), 1313–1327. <https://doi.org/10.46328/ijemst.3582>

Tebbe, M., Kuhl, J., & Zurbruggen, C. L. A. (2025). Evaluation of a comprehensive literacy program in primary school students with intellectual disabilities in single case studies. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*. Advance online publication. <https://doi.org/10.3109/13668250.2025.2531710>

Tempel, T., & Sollich, S. (2023). Retrieval-based learning in special education. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 23(3), 244–250.
<https://doi.org/10.1111/1471-3802.12594>

Theobald, R. J., Goldhaber, D. D., Holden, K. L., & Stein, M. L. (2022). Special education teacher preparation, literacy instructional alignment, and reading achievement for students with high-incidence disabilities. *Exceptional Children*, 88(4), 381–400.
<https://doi.org/10.1177/00144029221081236>

Tozak, E., Tamul, Ö. F., & Kaşık, A. (2025). Differentiated instruction in practice: Primary teachers' views on the Century of Türkiye education model. *International Electronic*

Journal of Elementary Education, 17(5), 674–689.
<https://doi.org/10.26822/iejee.2025.407>

UNESCO. (2017). Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>

Vrikki, M., Chatzianastasi, M., Kourea, L., Sotiriadou, A., & Rodosthenous-Balafa, M. (2025). Initial implementation of a cultural literacy learning programme for students with disabilities in inclusive classrooms. *Journal of Early Childhood Literacy*.
<https://doi.org/10.1080/14681366.2025.2530448>

Zagona, A. L., Lansey, K. R., Kurth, J. A., & Kuhlemeier, A. (2020). Fostering participation during literacy instruction in inclusive classrooms for students with complex support needs: Educators' strategies and perspectives. *The Journal of Special Education*.
<https://doi.org/10.1177/0022466920936671>

Zellner, J., Ebenbeck, N., & Gebhardt, M. (2025). Designing a digital flash reading test for data-based decisions in inclusive classrooms: Duration and word length as difficulty-generating item characteristics. *Education Sciences*, 15(1), 5.
<https://doi.org/10.3390/educsci15010005>

Zuluaga Marín, M., Botero Suaza, J. C., Martínez Romero, A. M., & Lopera Ortega, Y. (2022). Neurodidáctica y pensamiento crítico: Perspectivas para la educación actual. *Educación y Educadores*, 25(2), e2522.
<https://doi.org/10.5294/edu.2022.25.2.2>